

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Гулчеҳра Агзамова БУХОРО АМИРЛИГИДАГИ ҲАРБИЙ ИШ ТАРИХИДАН (XVIII АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ - XIX АСРНИНГ ЎРТАЛАРИ).....	4
2. Фируза Шомукарамова ТЕРМИЗДА ШАРҚ МАДАНИЯТИ МУЗЕЙИ ВА ТУРКОМСТАРИС ХАМКОРЛИГИДА ЎТКАЗИЛГАН БИРИНЧИ АРХЕОЛОГИК ЭКСПЕДИЦИЯСИ ТАРИХИДАН: ОЛИМЛАР СИМБИОЗИ.....	11
3. Nodira Toliboyeva O'ZBEKISTON XOTIN-QIZLAR TA'LIMI MASALALARI.....	21
4. Дилафруз Ийманова ЎЗБЕКИСТОНДА СОВЕТ ДАВРИДА ИШЧИ ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ АҲВОЛИ (1925-1941 йиллар).....	29
5. Гулмира Каттаева СОПОЛЛИ МАДАНИЯТИ ТАҚИНЧОҚЛАРИ ТИПОЛОГИЯСИ ТАРИХШУНОСЛИГИ.....	37
6. Шерхон Кичкилов ХОМКОН ҚИШЛОҒИ ТАРИХИДАН (Кўхитанг тоғ қишлоқлари мисолида).....	42
7. Difuza Nasretdinova TURKISTONDA XOTIN-QIZLAR TA'LIMI.....	49
8. Оксана Пуговкина ЎРТА ОСИЁ ИККИДАРЁ ОРАЛИҒИ ХАЛҚЛАРИНИНГ МИЛОДДАН АВВАЛГИ VI-IV АСРЛАРДАГИ ТАРИХИ "ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИ"ГА ДОИР КОМПЛЕКС АСАРЛАРДА (XX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ-XXI АСРНИНГ БИРИНЧИ ЎН ЙИЛЛИКЛАРИ) (ВАТАН ТАРИХШУНОСЛИГИ ТАҲЛИЛИ АСОСИДАН).....	53
9. Нодира Расулова XX АСРНИНГ 20-30-ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ССР КОММУНИСТИК ПАРТИЯСИ МАКТАБЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА ФАОЛИЯТИ.....	63
10. Бозоргул Уринова МУСТАҚИЛЛИК ДАВРИ ЎЗБЕКИСТОН ДАВРИЙ МАТБУОТИДА ТАРИХИЙ ШАХСЛАР ТАЛҚИНИ (СОҲИБҚИРОН АМИР ТЕМУР МИСОЛИДА).....	73
11. Ф. Саидов XIX АСР ОХИРГИ ЧОРАГИ – XX АСР БОШЛАРИДА ТУРКИСТОНДАГИ АФҒОН СИЁСИЙ ҚОЧОҚЛАРИ ХУСУСИДА.....	80
12. Hamidbek Yusupov XIVA MADRASALARI HAQIDAGI MA'LUMOTLAR RUS MANBALARIDA.....	84

Фируза Шокировна Шомукарабова,
ЎзР ФА Тарих институти
етакчи илмий ходим,
тарих фанлари номзоди

**ТЕРМИЗДА ШАРҚ МАДАНИЯТИ МУЗЕЙИ ВА ТУРКОМСТАРИС
ХАМКОРЛИГИДА ЎТКАЗИЛГАН БИРИНЧИ АРХЕОЛОГИК ЭКСПЕДИЦИЯСИ
ТАРИХИДАН: ОЛИМЛАР СИМБИОЗИ**

For citation: Feruza Sh. Shamukaramova, TO THE HISTORY OF THE FIRST JOINT ARCHAEOLOGICAL EXPEDITION OF THE MUSEUM OF ORIENTAL CULTURES AND TURKOMSTARIS IN TERMEZ: A SYMBIOSIS OF SCIENTISTS. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 11, pp.11-20

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7310188>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада 1926-1928 йилларда амалга оширилган Шарқ маданияти музейи ва Туркомстарис ҳамкорлигида Эски Термизда биринчи археологик экспедициясининг ташкил этилиши ва фаолияти тарихи ва тарихшунослиги келтирилган. Ушбу археологик экспедициянинг аҳамияти шундаки, биринчидан, Ўрта Осиё, шу жумладан Ўзбекистон шаҳарларини Эски Термиз қадимги шаҳар харобаларидан тизимли археологик ўрганишга асос солинди; иккинчидан, минтақанинг санъат тарихини ўрганишга ўзига хос бошланиш қўйилди.

Калит сўзлар: Шарқ маданияти музейи, Туркомстарис, Эски Термиз, Ўрта Осиё, Амударё, Чингизтепа, Зурмала, Патта-Гисар, ат-Термизий, Б.П. Денике, В.Л. Вяткин, М.Е. Массон.

Феруза Шакировна Шамукарабова,
ведущий научный сотрудник
Института истории АН РУз,
кандидат исторических наук

**К ИСТОРИИ ПЕРВОЙ СОВМЕСТНОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
МУЗЕЯ ВОСТОЧНЫХ КУЛЬТУР И ТУРКОМСТАРИСА В ТЕРМЕЗЕ: СИМБИОЗ
УЧЕНЫХ**

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена история и историография организации и деятельности первой совместной археологической экспедиции Музея Восточных культур и Туркомстариса на городище Старый Термез, осуществленной в 1926-1928 годы. Значение данной археологической экспедиции в том, что во-первых, с городища Старый Термез был заложен фундамент систематическому археологическому изучению городов Средней Азии, в том

числе и Узбекистана; во-вторых, было положено своеобразное начало изучению истории искусств региона.

Ключевые слова: Музей восточных культур, Туркомстарис, Старый Термез, Средняя Азия, Амударья, Чингиз-тепе, Зурмала, Патта-Гисар, Ат-Термизи, Б.П. Денике, В.Л. Вяткин, М.Е. Массон.

Feruza Sh. Shamukaramova,
The leading scientific fellow
of the Institute of history of the Academy
of sciences of the republic of the Uzbekistan

TO THE HISTORY OF THE FIRST JOINT ARCHAEOLOGICAL EXPEDITION OF THE MUSEUM OF ORIENTAL CULTURES AND TURKOMSTARIS IN TERMEZ: A SYMBIOSIS OF SCIENTISTS

ABSTRACT

This article represents the history and historiography of the organization and activities of the first joint archaeological expedition of the Museum of Oriental Cultures and Turkomstaris to the settlement of Old Termez, carried out in 1926-1928. The significance of this archaeological expedition is that, firstly, within the ancient settlement of Old Termez there were laid the foundation for the systematic archaeological study of the cities of Central Asia, including Uzbekistan; secondly, it was a peculiar beginning to the study of the region's art history.

Index Terms: The Museum of Oriental Cultures, Turkomstaris, Old Termez, Central Asia, Amu Darya, Chingiz-Tepe, Zurmala, Patta-Hisar, At-Termizi, B.P. Denike, V.L. Vyatkin, M.E. Masson.

1. Актуальность:

Археологическое изучение городов среднеазиатского региона имеет свою длинную и результативную историю. Основа этой проблематики была заложена еще членами Туркестанского Кружка любителей археологии. Одним из объектов, которому члены ТКЛА обратили свое внимание было городище Старого Термеза, где были проведены первые разведки и раскопки. После установления советской власти в Туркестане проблема археологического изучения городов постепенно приобретает систематический и комплексный характер. В этом отношении археологическое изучение Старого Термеза занимает особое положение, так как именно с этого объекта начинаются совместные экспедиции с научными и научно-просветительскими учреждениями Москвы, Ленинграда (Санкт-Петербург) и Ташкента. Изучение и анализ деятельности таких археологических экспедиций способствует составлению более детальной картины формирования археологической науки в Узбекистане.

2. Методы:

В процессе работы над статьей к историографическому анализу были привлечены работы самих участников Термезской экспедиции Музея Востока в Москве, в том числе и ряд статей руководителя экспедиции Б.П. Денике, посвященные результатам полевых работ, где отражены и методы ведения археологических исследований. Кроме того, научную оценку данная экспедиция получила и в работах последующих исследователей Старого Термеза, в том числе и в научных работах, посвященных развитию археологии как в Средней Азии вообще, так и в Узбекистане в частности, так как результаты экспедиции положили своеобразное начало и изучению истории искусств. При разработке данной темы учитывались принципы научно-исторического познания – историзма, системности, объективности, при работе с научной литературой – метод анализа, моделирования, хронологический.

3. Результаты исследования:

Октябрьский переворот 1917 года в корне поменял как научные, так и институционально-организационные формы ведения научных исследований, в том числе и в регионах Средней Азии. Научные учреждения Туркестана, существовавшие до указанных

событий, упразднились и на их месте начали создаваться новые, но при активном участии старых научных кадров, как в Центре, так и на местах. Наряду с чисто научными создавались и научно-просветительские учреждения (музеи), в положениях и уставах которых прописано было и ведение экспедиционно-полевых работ.

Так обстояло дело и созданным в 1918 году Музеем Востока в Москве, преобразованный в сентябре 1925 года в Музей Восточных культур, директором которого был назначен искусствовед Б.П. Денике. Данный музей в 1926 – 1928 годы организовал археологическую экспедицию для изучения истории одного из древних и исторических городов Средней Азии – Старого Термеза, результаты которой оставили «заметный след в анналах археологического изучения» региона [17, 4], так как экспедиция заложила основы систематического археологического изучения городов, а также истории искусств региона.

Известно, что членами ТКЛА в период его деятельности в той или иной степени было положено начало изучению истории древних городов в историческом и археологическом плане. Определенные, пусть и небольшие, результаты Кружком были достигнуты и опубликованы, в том числе и в отношении городища Термез [16]. Кроме того, исторические сведения на основе письменных источников были изложены в трудах В.В. Бартольда [3]. В уже существующих публикациях констатировалось, что археологическое исследование остатков Старого Термеза представляет первостепенный культурно-исторический и художественно-археологический интерес в изучении древней культуры Средней Азии.

Руководителем экспедиции был профессор Б.П. Денике. Его увлечение историей искусства Востока началось в начале 1920-х годов. В августе 1924 года он впервые приехал в Узбекистан. В Ташкенте он познакомился с М.Е. Массоном и А.А. Семеновым, а также ознакомился с деятельностью Туркомстариса (с 1924 года – Средазкомстарис, с 1928 года – Узкомстарис). Здесь же он узнает о подготовке разведывательных работ в Термезе. В период пребывания в Узбекистане, Б.П. Денике посетил Самарканд и познакомился с В.Л. Вяткиным, затем посетил Коканд, Андижан, Узген, Ош, Бухару, Мерв, где он осмотрел коллекции музея, архитектурные памятники и познакомился с представителями местной интеллигенции. Это первое пребывание исследователя в Средней Азии оставило у него большое впечатление, после которого он почти каждый год (кроме 1929, 1932, 1939) приезжал сюда [2, 156-157].

Сам Б.П. Денике причину выбора для исследований именно городища Старого Термеза обосновал следующим образом: *«Избранный музеем для экспедиционного исследования район до сего времени не был систематическим исследован. Вся литература по этому вопросу ограничивалась двумя-тремя статьями. А между тем исследование Термеза в культурно-историческом и археологическом отношении представляет весьма значительный интерес – не даром задача изучения Термеза ставилась еще около 15 лет тому назад как научными учреждениями центра (Комитет по изучению Средней и Восточной Азии), так и мест (Туркестанский кружок любителей археологии). Наличие ряда интересных архитектурных памятников различных эпох, вероятность нахождения в недрах земли самых разнообразных памятников как мусульманской, так и до-мусульманской эпохи, значение Термеза по его положению при важной переправе через Аму-Дарью, где искони пролегал торговый путь, свидетельство китайских, арабских и европейских путешественников (с VII по XV в.) о политическом и торговом значении Термеза – вот причины, по которым изучение этого неисследованного района представляется особенно своеобразным и целесообразным»* [8, 209].

Но, нельзя исключать и то, что для обогащения экспозиций Музея Восточных культур необходимы были археологические материалы, которые можно было добыть в результате непосредственных археологических изысканий.

Экспедиция заранее была согласована с Средазкомстарисом (в лице Д.И. Нечкина) и Самкомстарисом (в лице В.Л. Вяткина) и является одной из первых совместных экспедиций центральных и местных научных учреждений. Важность таких совместных экспедиций заключалась в том, чтобы добиться значительных научных результатов, о чем неоднократно подчеркивал и В.В. Бартольд.

В состав экспедиции входили: Б.П. Денике (руководитель) и сотрудники музея, искусствоведы А.С. Стрелков и В.В. Згура [10, 11]. Чтобы подготовиться, получить консультацию от сотрудников Самкомстариса – В.Л. Вяткина и Б.Н. Кастальского, а также осуществить осмотр и фотографические съемки архитектурных памятников, члены экспедиции из Москвы сначала приехали в Самарканд. Тем более, за год до этого – в 1925 году со стороны Средазкомстариса уже проводился осмотр и фотосъемка развалин городища Старого Термеза [21, 22; 15, 27].

В задачи экспедиции 1926 года, как изложено у Б.П. Денике, входило: обследование топографии местности, где были расположены развалины Старого Термеза, составление карточного каталога наземных развалин и из фотографирование, определение характера наиболее значимых сооружений, обмеры и описание в архитектурном отношении, а также выяснить возможность дальнейших археологических раскопок [10, 11].

В связи с недостаточным выделением финансовых средств для работ экспедиции, им пришлось работать в Термезе всего лишь 2-3 дня. Но эти дни были использованы на получение максимального результата, которые были опубликованы с фотографиями в первом выпуске научного сборника Музея Восточных культур [10; 13; 18]. Здесь следует упомянуть, что площадь предстоящих исследований была для выделенного времени экспедиции не так уж и маленькой и археологические объекты были расположены в разных местах. Одна группа развалин была между кишлаком Патта-Гиссар, основанного во второй половине XIX века у впадения реки Сурхан в Амударью, к востоку от которого в 1898 г. русскими был построен город-крепость Термез, и железнодорожным вокзалом в 4-х км от города. Другая значительная группа развалин была расположена около древней крепости, на самом берегу Амударьи и мечети Ат-Термези, находившаяся в 10 км от нового Термеза. На востоке от него находился холм Чинги-тепе, еще дальше, между приречной и привокзальной группой развалин была расположена, предполагаемая буддийская ступа Зурмала.

За короткое время, благодаря предварительной подготовке, связанной с изучением существующего материала, участники экспедиции обследовали состояние развалин Термеза, начали работу по определению датировки и классификации остатков зданий и техники постройки. Судя по отчетным публикациям, полевые работы 1926 года носили разведочный характер с искусствоведческим уклоном. С другой стороны, они продолжили работу, начатую до 1917 года. Сравнивая описательные сведения тех лет, участники экспедиции сделали заключение, что и состояние развалин крупных сооружений, и минарета, построенного в период т.н. «мусульманского ренессанса» еще более ухудшились. Более детальное исследование Б.П. Денике запланировал на 1927 год [10, 12].

Исследование усыпальницы Хакима ат-Термези и сооружений вокруг него способствовало руководителю экспедиции сделать важное заключение, что данное сооружение «очевидно, и является тем древним ядром, которое обросло ныне существующим комплексом построек» [10, 14].

Не менее важная находка состояла в том, что внутри усыпальницы на западной и на южных стенах под более поздней штукатуркой, откуда проглядывала старая стенка, было обнаружено резное покрытие «в виде повторяющегося мотива трилистников». Рассуждая над происхождением и датировкой резного орнамента Б.П. Денике предположительно определил это IX веком, т.е. «временем непосредственно следующим за смертью» ат-Термези (869 г.х.) [10, 15].

Сохранившийся, но в более худшем состоянии, чем был описан в предыдущие годы, минарет на северо-востоке от Термезской крепости Б.П. Денике обследовал по техническим приемам строительства и по кирпичной орнаментации, датирован до-монгольским периодом. Следует отметить, что об одной из главных причин разрушения минарета с макушки, исследователи узнали случайно. А именно, вместе с участниками экспедиции по винтовой лестнице на верх поднялся и «ямщик» (арбакеш – *Ф.Ш.*). Не успели исследователи остановить, как арбакеш «выломал один из кирпичей и бросил вниз. На вопрос зачем он это сделал, он ответил, что так поступают все посещающие башню» [10, 16]. Видимо, местное население

считало своеобразным поступком посетить и подняться до верхушки минарета. Вследствие этого Б.П. Денике подчеркнул, что соответствующим органам Средней Азии (наверное, имел ввиду Средазкомстарис – *Ф.Ш.*) необходимо позаботиться об охране археологических памятников Термеза.

Во вторую группу памятников, обследованных экспедицией в 1926 году, входили развалины Кырк-Кыз, Кокил-Дора и ансамбль Султан-Саодат. Проведя разведочные исследования самих сооружений и площади, на которой они находились, В. Згура определил, что там был город монгольского периода [13, 26]. Однако, мнения исследователей разделились, так как другие считали, что Кырк-Кыз домонгольское сооружение и даже более (по Султан-Саодат).

В.В. Згура подробнейшим образом описывая Кырк-Кыз в архитектурном отношении, писал: «Наблюдение композиционных приемов и форм говорит за то, что в рассматриваемом здании мы имеем далеко не первоклассное художественное произведение, характерное для провинциального или консервативного искусства» [13, 20].

Рассуждая над вопросом о назначении и датировки здания, В. Згура выдвигает предположение, что это был загородный замок, построенный во время Харун-ар-Рашида, т.е. IX в., но колеблется тем, что развалины Кырк-Кыз расположены среди построек монгольского города. Вследствие чего, подчеркивает что, без точных обмеров здания и раскопок, как внутри здания, так и снаружи, в решении некоторых вопросов нельзя делать окончательных выводов. «Пока же можно указывать на то, что рассмотренное здание в типологическом отношении является единственным для всей Средней Азии», заключил исследователь [13, 26].

К более раннему периоду относится еще один археологический объект, первичный осмотр которого осуществила экспедиция. Она была описана в статье искусствоведа А. Стрелкова и снабжена фотоснимками [18]. Памятник под названием Зурмала или Катта-тюпе относился к «доисламскому времени». Было высказано предположение, что это не что иное как построенная буддийская ступа с внутренними коридорами. К такому выводу пришел А. Стрелков сравнивая подобные находки в Индии и Афганистане. Однако, окончательное решение вопроса оставил для дальнейших археологических раскопок.

Экспедиция завершила свои работы, намеченные на первый полевой сезон посещением и осмотром острова Арал Пайгамбар, где находились остатки мечети из жженого кирпича и усыпальница святого.

В 1927 году в Термез в составе экспедиции кроме Б.П. Денике (руководитель) и А.С. Стрелкова из Москвы приехали архитектор Б.Н. Засыпкин (Известный историк архитектуры Б.Н. Засыпкин в 1927 году специально был приглашен Средазкомстарисом для технического обследования архитектурных памятников Шахрисябза, Рабат-и Малик, Мерва и Анау, в том числе и Термеза. См.: Умняков И.И. Археологическая и ремонтно-реставрационная работа Средазкомстариса в 1927 году // Известия Средазкомстариса. – Ташкент, 1928. Вып. III. – С. 269.) (Реставрационные мастерские), ученый секретарь Музейного дела Татарской ССР П.Е. Корнилов, как представитель Средазкомстариса и как опытный археолог, из Самарканда приехал В.Л. Вяткин, а также студент-востоковед Ленинградского университета А.А. Некрасов [8, 208].

По результатам исследований 1927 года также были опубликованы ряд статей. Они нашли отражение в очередном научном сборнике Музея Восточных культур [9; 12] и других изданиях [7; 8]. Если Б.П. Денике, как руководитель, представил общую картину полевых исследований, с перечислением поставленных задач, состава экспедиции, и функции его членов, классификацию и описание подъемного материала, снабженная сравнительным анализом, конкретные полученные результаты и перспектива задач для дальнейших исследований, то публикации Б.Н. Засыпкина были посвящены исследованиям архитектурных памятников старого Термеза. Однако собранные археологические материалы и записи, сделанные В.Л. Вяткиным были украдены в поезде, когда участники экспедиции ехали обратно из Термеза. Вероятно поэтому им не было опубликовано никакого отчета. Позже М.Е. Массон отмечал, что «все статьи, посвященные второй экспедиции Музея Восточных культур,

по сравнению с отчетами первой экспедиции, несут следы более тщательного отношения к вопросам транскрипции местных терминов и собственных имен» [15, 111, прим. 147].

Во второй полевой сезон экспедиция работала почти пол месяца и получила более значительные научные результаты, в том числе и открытия. В частности, были продолжены разведочные исследования 1926 года, которые закреплялись фотофиксацией наземных памятников, осуществлялась закладка первичных археологических раскопок, обмеры остатков зданий и др. Исследователями был собран богатый подъемный материал в виде неполивной и поливной керамики, характерной особенностью которого, как писал Б.П. Денике, было их разнообразие, т.е. каждому объекту соответствовал особый тип керамики [8, 211]. В частности, если собранная у Чингиз-тепе керамика была датирована как «поздне-римская», т.е. как самый древнейший тип, то керамика в районе старой крепости на берегу Амударьи и глубже, принадлежала к саманидской – X – XI векам, а керамика в т.н. привокзальных развалинах, у железно-дорожного вокзала Термеза датировалась XIV – XV веками. Классификация и датировка керамики, как позже писал руководитель Термезской археологической комплексной экспедиции 1936 – 1937 годов, М.Е. Массон, производилась согласно шкале В.Л. Вяткина [15, 29].

Кроме того, среди подъемного материала была терракотовая статуэтка в виде человеческой фигуры, и среди третьей группы керамики был найден «фрагмент подставки для обжига посуды» [8, 212-213], что свидетельствовало о существовании гончарных мастерских.

Особого внимания заслуживают работы, осуществленные В.Л. Вяткиным и Б.Н. Засыпкиным, которые были отмечены и Б.П. Денике. Они сделали глазомерную съемку восточной части Старого Термеза [17, 8]. Б.Н. Засыпкин обмерил и составил схематические планы архитектурных памятников – Кырк-Кыз, Султан-Саодат, Зурмала, сохранившегося минарета, комплекса мавзолея ат-Термези и так называемого «гофрированного здания» [15, 28; 17, 8-9].

Руководитель экспедиции подчеркнул, что прочтение В.Л. Вяткиным среди архитектурного орнамента даты постройки минарета (423 г.х./ 1031 - 1032 гг.), первичное обследование которого проводилось в первый год экспедиции, является *достигнутым новым результатом* [8, 213]. Это свидетельство того, что Термез времени т.н. «мусульманского ренессанса» существовал в районе расположения минарета. К тому же, подтвердились предположения Б.П. Денике 1926 года о том, что данный минарет самый древний на территории Средней Азии [10, 12]. Кроме того, В.Л. Вяткин и Б.Н. Засыпкин произвели несколько археологических раскопок внутри и во дворе развалин Кырк-Кыз в целях выяснения фундамента и направления стен сооружения.

Главное открытие полевых работ, и вообще экспедиции в целом, было обнаружение, при обследовании группы развалин недалеко от минарета, постройки из сырцового кирпича, которую, исследователи называли здание № 1. Здесь В.Л. Вяткин и Б.Н. Засыпкин случайно обнаружили куски гипсовой резной облицовки. В результате произведенных пробных раскопок удалось выяснить, что это гипсовая резная декорация стен комнаты здания. Там же были обнаружены многочисленные куски подобной резной декорации, а в некоторых кусках и надписи «курсивным почерком насх». Б.П. Денике представил полное описание орнаментов и сравнение их с другими малочисленными на то время, подобными находками на территории Средней Азии и пришел к выводу, что они не имеют «близкого родства ни с одним известным памятником» как в регионе, так и за ее пределами. Однако, рассуждая о датировке остановился предположительно на рубеже XI – XII в. [8, 218-219] Полное обследование и выяснение назначения постройки, члены экспедиции оставили на третий полевой сезон, т.е. на 1928 год, но отметили, что «это картина большого блеска, пышного расцвета художественной культуры» [8, 214, 219].

Не менее важным и интересным открытием была находка А.С. Стрелковым у «подножия» Чингиз-тепе фрагментов буддийских скульптур [18]. Сопоставляя находку буддийской ступы в 1926 году и обнаружение фрагментов разной величины скульптур, Б.П. Денике сделал выводы о том, что таким образом «указания Сюань-Цана (Китайский

путешественник – Ф.Ш.) получили окончательное подтверждение: буддийские памятники в Термезе, наконец-то обнаружены ... остается задачей будущих археологических раскопок отыскать самый храм» [8, 219].

Кроме того, в комплексе усыпальницы ат-Термези членами экспедиции П.Е. Корниловым и А.С. Стрелковым были тщательно сняты эстампажи (снятие рисунков на бумагу) с деталей резной декорации, обнаруженной в первый год работ экспедиции.

Закончив работы в Термезе на 1927 год, экспедиция побывала в кишлаке Джар-Курган, расположенной в 32 км от железно-дорожной станции Термез. Там исследователи обследовали группу Джар-Курганских развалин и еще один хорошо сохранившийся минарет из жженого кирпича. Произвели фотосъемку объектов и первичную разведку, выяснили техническое состояние минарета. Среди узорчатой кладки кирпича были и надписи, прочитав которые В.Л. Вяткин определил имя строителя минарета [8, 221].

Б.П. Денике по состоянию остатков исследованных архитектурных памятников, как и прежде, констатировал: *«Нашей экспедицией установлена безусловная необходимость охраны надземных памятников, а также укрепления некоторых из них. Нами уже были отмечены факты продолжающегося разрушения Кырк-Кыз, портала в Султан-Саодат, минарета у Ширабадской дороги и Джар-Курганского. Необходимо спешить с их исчерпывающей фиксацией, поддержать и укрепить ценные в художественном отношении памятники и установить возможную охрану»* [8, 223]. И.И. Умняков [21] и М.Е. Массон указывали, что участники экспедиции составили акт, переданный в Средазкомстарис, где указывалось о большой археологической ценности всей территории Старого Термеза, о «желательности объявления его археологическим заповедником и на необходимость запрещения использования его под посевы, которыми была уже частично занята самая восточная окраина этой площади» [15, 30]. Однако, нам известно, что сколько-нибудь выделяемые финансовые средства на ремонт и сохранность архитектурных памятников, как из Центра, так и самим Узкомстарисом, уходили на спасение самаркандских памятников архитектуры периода Амира Темура и Темуридов и этот вопрос был поставлен на государственном уровне.

Собранный подъемный археологический материал 1926 и 1927 годов наряду с результатами других исследований региона, был продемонстрирован на выставках научно-исследовательских работ Музея Восточных культур по изучению материальной культуры Средней Азии, организованных в 1927 и 1928 годах [17, 13].

Задачи третьего (1928 г.) полевого сезона экспедиции в Термезе Б.П. Денике были определены следующие: продолжить и закончить топографические съемки местности, начатые в 1927 году; производство археологических раскопок «здания № 1», в том числе снятие эстампажей рисунков и гипсовых слепков с найденных декораций в этом сооружении; раскопки внутри крепости, вокруг Зурмалы; продолжить раскопки в Кырк-Кыз; также «желательно» было бы изучение и раскрытие стеной декорации в комплексе усыпальницы ат-Термези, случайно обнаруженной в 1926 году [8, 223].

Как и было намечено, в 1928 году Термезская экспедиция немного в расширенном составе (были включены двое молодых искусствоведов – Б. Вейнмарн и В. Чепелев [17, 12]) продолжила свои исследования археологических объектов старого Термеза. Как писал М.Е. Массон, третий полевой сезон экспедиции был создан при Наркомпросе УзССР на базе бывших Самкомстариса и Средазкомстариса [15, 30].

Однако, результаты третьего полевого сезона не были опубликованы как это было сделано по итогам 1926 и 1927 годов. Они отразились в некоторых разновременных статьях [4; 5; 6; 11; 14]. В них основной упор делался на раскопки т.н. здания № 1, самого ценного объекта среди результатов всей экспедиции. Был открыт парадный зал *термезского дворца* (Полностью раскопки дворца был осуществлен Термезской археологической комплексной экспедицией под руководством М.Е. Массона. Он представил обзор работ экспедиции Музея Восточных культур, со своими замечаниями, в историографической части своей работы «Городища Старого Термеза и их изучение».) с двумя рядами массивных пилонов (башнеобразное сооружение в форме усеченной пирамиды – Ф.Ш.). Оказалось, что и стены, и

пилоны с пола до верху были покрыты резной штукатуркой более чем с 60 различными орнаментами, как растительного, так и животного мира [17, 12-13]. Дворец был датирован XI – XII веками, свидетельствующий о расцвете прикладного искусства, и вообще экономическом и культурном подъеме региона.

Открытие остатков дворца в восточной части древнего Термеза, потом названный как загородный дворец термезских правителей, был включен в категорию наиболее значимых архитектурных памятников искусства не только Средней Азии, но и всего Востока [1, 72].

Профессор Б.П. Денике в 1935 году на III Международном конгрессе по Иранскому искусству и археологии, наряду с общими научными результатами экспедиции, подробно доложил об открытии дворца термезских правителей всей научной общественности, что вызвало большой интерес [6].

Помимо этого, в 1928 г., как и планировалось, осуществлялись первичные раскопки на цитадели старого Термеза, обмеры остатков зданий и топографическая съемка всего городища, находящегося внутри первого кольца внутренних городских стен [17, 12]. Среди подъемного материала оказалась керамика с древнейшими росписями.

В.Л. Вяткин в разных местах крепости заложил несколько длинных шурфов глубиной до 2 м, которые прорезали остатки предыдущих строений, датированные исключительно X веком, так как и обнаруженная керамика в культурных слоях свидетельствовала об этом.

Предположения А.С. Стрелкова о том, что на территория Чингиз-тепе был до-мусульманский город еще более укрепились участниками экспедиции тем, что в южной части названного тепе были найдены остатки двух буддийских монастырей пещерного типа.

Кроме того, на городище были найдены фрагменты глиняных фигурок человека, одного из которых причислили к периоду эллинизма, второго к буддийским изображениям, а третьего интерпретировали как тохарского всадника [15, 30].

Научные результаты, полученные совместной Термезской экспедиции Музея Восточных культур и Средазкомстариса – Узкомстариса были большим достижением не только в изучении истории и культуры городом Средней Азии, но и в развитии археологической науки Узбекистана. К тому же, они способствовали началу систематических планомерных археологических исследований древних городов Средней Азии. С.П. Толстов и В.А. Шишкин в обобщенной работе, посвященной развитию археологии в Узбекистане, оценивая значение данной экспедиции констатировали: «Это первая значительная археологическая экспедиция впервые в Узбекистане поставила широкие комплексные работы и подготовила почву для развития археологических работ в нашей республике» [19, 261].

Б.Я Ставиский в своей информационной обобщенной работе, посвященной ретроспективе археологических работ Музея Восточных культур в Средней Азии подчеркивал, что организованная и осуществленная экспедиция музея 1926 – 1928 годов «подняла авторитет музея как центра изучения культуры и искусства Востока в Москве и способствовала координации его работ с другими научными учреждениями и исследователями» [17, 13].

4. Заключение:

Подводя итоги следует отметить, что изучение публикаций, где отражались процесс работы экспедиции, их результаты и выводы, показал нам, что будь то какая-либо находка керамики или фигурки, остатки зданий, или выяснение местоположения какого-либо сооружения, все сопровождалось дискуссиями между участниками экспедиции, а также сравнительным анализом похожих находок в других частях не только на территории Средней Азии, но и Ирана, Афганистана, Индии, Египта и др. В этом интересном споре достигалась объективная истина. Основное направление экспедиции было искусствоведческим, который стал одним из факторов последующих исследований в этой области.

Конечно, Старый Термез изучался и до экспедиции Музея Восточных культур, и после этой экспедиции была более большого масштаба экспедиция Узкомстариса во главе с М.Е. Массоном, которая получила колоссальные результаты. Однако, первая совместная планомерная археологическая экспедиция Музея Восточных культур и Средазкомстариса в

Старый Термез заложила начало именно систематическому археологическому изучению городов Средней Азии, в том числе и Узбекистана. Она имела большое значение в начавшейся формироваться археологической науке Узбекистана, несмотря на то, что в историографических работах особо не останавливаются на этой экспедиции. Может быть это связано и с тем, что участники экспедиции были в большей части искусствоведы нежели археологи, за исключением В.Л. Вяткина, который был знатоком не только искусства, но и архитектуры Средней Азии.

М.Е. Массон отмечает, что Музей Восточных культур совместно с Центральным государственным музеем Узбекистана в Самарканде планировал продолжить археологическое исследование в Термезе, но этого не произошло [15, 112, прим. 152].

Музей Восточных культур планировал в последующие годы совместно с местными научными и общественными организациями осуществить археологическое исследование памятников Хорезма. Однако, как известно, Хорезмский оазис стал объектом изысканий экспедиции РАИМК под руководством А.Ю. Якубовского, а в последующем С.П. Толстова и Я.Г. Гулямова.

Иқтибослар/ Сноски/ References:

1. Авдиев В.И. Историко-археологическое изучение Средней Азии // Двадцать пять лет исторической науки в СССР. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1942. (Avdiev V.I. Historical and archaeological study of Central Asia // Twenty-five years of historical science in the USSR. - M.-L.: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR, 1942)
2. Алпаткина Т.Г., Голенищева-Кутузова В.Е. «Автобиографическая канва» Б.П.Денике // Российская археологии. 2002. № 2. С. 153-161. (Alpatkina T.G., Golenishcheva-Kutuzova V.E. “Autobiographical canvas” by B.P.Denike // Russian Archeology. 2002. No. 2).
3. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия / Сочинения. Т. I. – М. Изд-во Восточной литературы, 1963. С. 23-759. (Bartold V.V. Turkestan in the era of the Mongol invasion / Works. T. I. - M. Publishing House of Eastern Literature, 1963)
4. Вейнмарн Б.В. Орнаментация дворца XII века в древнем Термезе. Из открытий советского востоковедения // Искусство. 1934. № 6. С. 104-113. (Weinmarn B.V. Ornamentation of the palace of the XII century in ancient Termez. From the discoveries of Soviet oriental studies // Art. 1934. No. 6).
5. Денике Б.П. Изображение фантастических зверей в термезской резной декорации // Искусство Средней Азии. РАНИОН. – М., 1930. С. 81-83. (Denike B.P. Image of fantastic animals in Termez carved scenery // Art of Central Asia. RANION. - M., 1930).
6. Денике Б.П. Резная декорация здания, раскопанного в Термезе // Сб.: III Международный конгресс по Иранскому искусству и археологии. Доклады. Ленинград. Сентябрь 1935. – М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1939. С. 39-44. (Denike B.P. Carved decoration of a building excavated in Termez // Sat: III International Congress on Iranian Art and Archeology. Reports. Leningrad. September 1935. - M.-L.: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR, 1939).
7. Денике Б.П. Резная штукавая стенная декорация в Термезе // Труды секции искусствознания РАНИОН. – М., 1928. Вып. III. С. 61-65. (Denike B.P. Carved piece wall decoration in Termez // Proceedings of the RANION Art History Section. - M., 1928. Issue. III).
8. Денике Б.П. Термез (Работы экспедиции Музея Восточных культур в 1927 г.) // Новый Восток. – М., 1928. № 22. С. 208-223. (Denike B.P. Termez (Works of the expedition of the Museum of Oriental Cultures in 1927) // New East. - M., 1928. No. 22).
9. Денике Б.П. Экспедиция Музея Восточных культур в Среднюю Азию 1927 года // Культура Востока. – М., 1928. Вып. II. С. 3-16. (Denike B.P. Expedition of the Museum of Oriental Cultures to Central Asia in 1927 // Culture of the East. - M., 1928. Issue. II).

10. Денике Б.П. Экспедиция Музея Восточных Культур в Термез. Предварительный отчет // Культура Востока. Сборник МВК. Вып. 1. М.: Издание МВК, 1927. С. 9-18. (Denike B.P. Expedition of the Museum of Oriental Cultures to Termez. Preliminary report // Culture of the East. Collection of MVC. Issue. 1. M.: Edition of the MVC, 1927).
11. Засыпкин Б.Н. Памятники монументального искусства советского востоковедения // Сб.: Художественная культура советского востока. – М., 1931. С. 21-49. (Zasyupkin B.N. Monuments of the monumental art of Soviet oriental studies // Sat: Artistic culture of the Soviet East. - M., 1931).
12. Засыпкин Б.П. Памятники архитектуры Термезского района // Культура Востока. – М., 1928. Вып. II. С. 17-40. (Zasyupkin B.P. Monuments of architecture of the Termez region // Culture of the East. - M., 1928. Issue. II).
13. Згура В. Развалины дворца около Термеза // Культура Востока. Сборник МВК. 1. – М.: Издание МВК, 1927. С. 19-26. (Zgura V. The ruins of the palace near Termez // Culture of the East. Collection of MVC. 1. - M.: Edition of the MVC, 1927).
14. Корнилов П.Е. Термез и Сарай // Вестник научного общества татароведения. – Казань, 1930. - № 9-10. С. 178-180. (Kornilov P.E. Termez and Sarai // Bulletin of the Scientific Society of Tatar Studies. - Kazan, 1930. - No. 9-10).
15. Массон М.Е. Городища Старого Термеза и их изучение // Труды Узбекстанского филиала Академии наук СССР. Серия I. История, археология. Вып. 2. Термезская археологическая комплексная экспедиция 1936 г. – Ташкент: Изд-во УзФАН, 1941. С. 3-122. (Masson M.E. Settlements of Old Termez and their study // Proceedings of the Uzbekistan branch of the Academy of Sciences of the USSR. Series I. History, archeology. Issue. 2. Termez archaeological complex expedition of 1936 - Tashkent: UzFAN Publishing House, 1941).
16. Пославский И.Т. О развалинах Термеза (Путевой очерк) // Протоколы и сообщения Туркестанского Кружка любителей археологии за первый год его деятельности. (11 декабря 1895 г. – 11 декабря 1896 г.). – Ташкент: Типо-литография торгового дома «Ф. и Г. Бр. Каменские», 1896. С. 1-11. (Poslavsky I.T. About the ruins of Termez (Travel essay) // Protocols and messages of the Turkestan Circle of archeology lovers for the first year of its activity. (December 11, 1895 - December 11, 1896). - Tashkent: Typo-lithography of the trading house "F. and G. Br. Kamensky», 1896).
17. Ставиский Б.Я. Археологические работы музея в Средней Азии (краткая справка). – М., 1969. 23 с. (Stavisky B.Ya. Archaeological works of the museum in Central Asia (brief reference). - M., 1969).
18. Стрелков А. Зурмала или Катта-Тюбе около Термеза // Культура Востока. Сборник МВК. Вып. 1. М.: Издание МВК, 1927. С. 27-30. (Strelkov A. Zurmala or Katta-Tube near Termez // Culture of the East. Collection of MVC. Issue. 1. M.: Edition of the MVC, 1927).
19. Толстов С.П., Шишкин В.А. Археология // Сб.: «25 лет советской науки в Узбекистане». – Ташкент, 1942. (Tolstov S.P., Shishkin V.A. Archeology // Sat: "25 years of Soviet science in Uzbekistan". - Tashkent, 1942).
20. Умняков И.И. Археологическая и ремонтно-реставрационная работа Средазкомстариса в 1927 году // Известия Средазкомстариса. Вып. III. – Ташкент, 1928. (Umnyakov I.I. Archaeological and repair and restoration work of Sredazkomstaris in 1927 // News of Sredazkomstaris. Issue. III. - Tashkent, 1928).
21. Умняков И.И. Архитектурные памятники Средней Азии. Исследование. Ремонт. Реставрация. 1920 – 1928 г.г. Ташкент, 1929. (Umnyakov I.I. Architectural monuments of Central Asia. Study. Repair. Restoration. 1920 - 1928 Tashkent, 1929).

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000